

ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ESTENOSE DA JUNÇÃO URETEROPÉLVICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Bruno Souza Fonseca¹; Estela Guedes Franco Lima¹; Pedro Henrique Abreu²; Matheus Henrique de Lima Cordeiro¹; Cicero André Felix Romão¹; Ana Paula da Silva Perez³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Goiás, Setor leste universitário, Goiânia, GO, Brasil

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: A Estenose da Junção Ureteropélvica (EJUP) é uma afecção urológica que pode resultar de malformações congênitas na região anatômica que une o sistema pielocalicial aos ureteres. É caracterizada por uma obstrução mecânica clinicamente significativa, que pode levar a várias complicações, como dor nos flancos e até perda da função renal. **OBJETIVOS:** Examinar as questões cruciais relacionadas à estenose da junção ureteropélvica. Compreender e discutir estes aspectos, visando melhorar o conhecimento sobre a etiologia da doença e aprimorar as estratégias de diagnóstico e tratamento. **METODOLOGIA:** A revisão da literatura foi realizada, por meio, da base de dados PubMed com as palavras-chave “ureteropelvic junction”, “pelviureteric junction obstruction” e “UPJO”, totalizando inicialmente 3797 artigos. Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: revisões sistemáticas com textos completos gratuitos publicadas entre 2000 e 2024, resultando em 83 artigos, nos quais 19 foram considerados adequados para leitura na íntegra e 5 atenderam ao rigor metodológico procurado. **RESULTADOS:** Na etiologia da EJUP, crianças com hidronefrose são consideradas propensas a infecções graves do trato urinário (ITUs), com uma incidência variando entre 1,3% e 12%. Nos casos congênitos, a obstrução frequentemente resulta de uma má formação durante o desenvolvimento fetal, como a presença de vasos cruzados ou uma musculatura anormal na parede do ureter. Existe uma lacuna na literatura sobre a etiologia da EJUP em adultos. Dentre os métodos diagnósticos, a cintilografia renal com DTPA-99mTc e/ou DMSA-99mTc, fornecem informações detalhadas sobre a anatomia e a funcionalidade dos rins, demonstrando o acometimento do parênquima causado pela EJUP. Até 66,6% das crianças com EJUP não sofrem danos renais ou precisam de cirurgia. A pieloplastia, seja aberta, laparoscópica ou robótica, é o tratamento padrão para EJUP, com mais de 90% de sucesso. As duas últimas opções oferecem resultados comparáveis à cirurgia aberta, com menos dor, recuperação mais rápida e cicatrizes menores. **CONCLUSÃO:** A EJUP pode resultar em complicações graves se não for tratada adequadamente. A identificação precoce é fundamental e envolve uma avaliação detalhada da história clínica, exames físicos e métodos de imagem. As opções de tratamento variam desde a monitorização cuidadosa até intervenções cirúrgicas avançadas, com a pieloplastia frequentemente sendo a abordagem mais eficaz.

Palavras-chave: Pieloplastia; Hidronefrose; Ureteropélvica; Estenose; Etiologia

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.